

УДК 338.1
**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО РАЗРАБОТКЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В ОРГАНИЗАЦИИ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ**

САЛКЫНОВ АРНАТ ТУРСЫНБЕКУЛЫ

МВА, Докторант DBA,
Алматы Менеджмент Университет
Республика Казахстан, г. Алматы

***Аннотация:** Эпоха быстрого научно-технического прогресса привела к росту национального экономического благосостояния и качества жизни, а также открыла новые возможности для развития общества благодаря происходящим производственным, технологическим и социально-экономическим изменениям. С другой стороны, антропогенное воздействие на окружающую среду приводит к возникновению ряда экологических проблем. Для обеспечения баланса в достижении научных, технологических, социально-экономических и экологических целей в Казахстане необходимо реализовывать хорошо известную концепцию устойчивого развития и основанную на ней концепцию циркулярной экономики в сфере недропользования. Цель исследования, определяющая его научную новизну, заключается в разработке методологического подхода к формированию организационно-экономического механизма циркулярного использования недр в Казахстане, где промышленность основана на добыче полезных ископаемых. В данной статье мы рассматриваем основные концепции развития циркулярной экономики для сферы недропользования в рамках действующей концепции работы в Республике Казахстан.*

***Ключевые слова:** сектор недропользования, управление организацией недропользования, механизмы управления в сфере недропользования, организационно-экономические механизмы, малые и средние организации недропользования*

Среди множества экологических и экономических аспектов циркулярная экономика играет ключевую роль в решении проблем, связанных с управлением отходами. В этой связи одной из приоритетных сфер её внедрения выступает недропользование, на которое приходится более 90 % общего объема отходов, образующихся на территории Казахстана. В связи с этим концепции и стратегии устойчивого пространственного развития регионов, специализирующихся на добыче минеральных ресурсов, включают направления, ориентированные на эффективное управление отходами недропользования, а также на рациональное использование вторичных минеральных ресурсов.

Переход минерально-сырьевого сектора к модели циркулярной экономики требует реализации масштабных технических и технологических преобразований. Эффективность их внедрения во многом определяется наличием действенного организационно-экономического механизма, способствующего интеграции циркулярных бизнес-моделей в сферу недропользования. Несмотря на наличие значительного количества научных публикаций, посвящённых формированию подобных механизмов, в настоящее время отсутствует единая методологическая основа, специально адаптированная для условий циркулярного недропользования [1].

Эпоха бурного научно-технического развития способствовала росту экономического благосостояния и качества жизни населения, а также открыла новые возможности для развития общества благодаря происходящим производственно-технологическим и социально-экономическим изменениям. С другой стороны, техническо-производительное воздействие на окружающую среду, вызванное продвижением развитием технологии в сырьевой экономике, порождает ряд экологических проблем. Для обеспечения сбалансированности в достижении научно-технологических, социально-экономических и экологических целей в Казахстане

необходима реализация известной концепции устойчивого развития и основанной на ней концепции циклической экономики.

Эксперты и ученые обычно определяют циркулярную экономику, также называемую экономикой замкнутого цикла, как экономику, которая может поддерживать восстановление и замыкает циклы в промышленном производстве. Она отличается уменьшением объема потребления и переработки первичного сырья, что достигается за счет использования вторичных ресурсов, что приводит к экономии ресурсов, сокращению количества отходов и, как следствие, площадей, выделенных для их утилизации.

В экономике природных ресурсов более правильным является использование термина «организационно-экономический механизм управления природными ресурсами», поскольку он включает в себя не только экономические, но и организационные и управленческие инструменты, которые тесно взаимосвязаны. В процессе развития циркулярной экономики лучше говорить об организационно-экономическом механизме циркулярного управления природными ресурсами [2].

Разные авторы, хотя и определяют термин «циркулярность» довольно сходно, раскрывают его суть по-разному. Например, они связывают циркулярность с рядом научных идей, адаптированных к концепции циркулярной экономики, таких как:

- экологически устойчивая модель для промышленности, промышленная экосистема;
- концепция нулевых отходов;
- устойчивое использование природных ресурсов;
- безотходное производство, социальная ответственность и т. Д. [1].

Рассматриваемая концепция характеризуется «минимизацией потребления первичных сырьевых материалов и объема перерабатываемых материалов, что сопровождается уменьшением количества отходов, отправляемых на утилизацию, при одновременном сокращении площади, занимаемой полигонами для захоронения отходов и неорганизованными свалками». В исследовании концептуальных основ ученые связывают циркулярность со сбалансированной устойчивостью и динамизмом. Как показал наш анализ, для описания циркулярности отечественные и зарубежные ученые используют такие понятия, как «нулевой отход», «низкий уровень отходов», «ресурсосбережение», «комплексность», «устойчивость», «эффективность», и т. Д.

Организационно-экономический механизм циклического недропользования представляет собой совокупность организационных, управленческих и экономических инструментов, стимулирующих осуществление ресурсосберегающей, комплексной и малоотходной деятельности, связанной с геологическим изучением, поисками и разведкой недр и добычей полезных ископаемых, а также с использованием недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых [3].

Исходя из вышесказанного, можно дать новое определение новому термину. Организационно-экономический механизм циркулярного управления природными ресурсами — это совокупность организационных, управленческих и экономических инструментов, стимулирующих такое использование природных ресурсов, которое экономит ресурсы, носит комплексный характер и генерирует минимальное количество отходов. Однако в отношении сектора минеральных ресурсов страны и ее промышленных

+ регионов предлагается применять термин «организационно-экономический механизм циркулярного использования недр», поскольку существуют некоторые особенности использования минеральных ресурсов.

С практической точки зрения, разработанный и обоснованный в статье методологический подход к формированию организационно-экономического механизма циркулярного использования недр позволяет государственным органам власти и администрации создавать и реализовывать эффективную политику стимулирования недропользователей к организации замкнутого цикла производства и обеспечению

благоприятных экологических условий [1]. Предлагаемые организационные, управленческие и экономические инструменты циркулярного использования недр, с одной стороны, соответствуют традиционным подходам к управлению природными ресурсами в Казахстане, а с другой стороны, учитывают такие современные технологии управления, как бизнес-моделирование, кластеризация, обратная логистика, которые позволяют продуктивно решать проблемы замкнутых циклов в использовании недр.

Однако, создание циклической экономики в недропользовании практически невозможно без государственной поддержки предприятий, которая может осуществляться в форме субсидий, субвенций и грантов на природоохранные мероприятия, внедрение циклических бизнес-моделей и реализацию замкнутых цепочек поставок. Недропользователи, ориентированные на переработку отходов и использование вторичных минеральных ресурсов, могут получить субсидию, направленную на инвестиции в приоритетные для страны направления, такие как внедрение наилучших доступных технологий и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду [4].

В рамках существующего в экологических и экономических науках терминологического аппарата («циркулярность», «недропользование», «организационно-экономический механизм природопользования») нам удалось сформировать ряд новых терминов, раскрывающих современные тенденции концептуального развития циклической экономики в недропользовании: «циклическое природопользование», «организационно-экономический механизм циклического природопользования».

Следует отметить целесообразность применения дифференцированных ставок при установлении размера налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для конкретных месторождений твердых полезных ископаемых или конкретных условий их разработки. Городнянский обосновывает выбор дифференцированной горной ренты первого вида для расчета платежей за пользование недрами. Экономисты также поддерживают дифференцированный подход, отмечая, что «плоская шкала НДПИ, то есть отсутствие рентного подхода к налогообложению добычи нефти и газа, приводит к тому, что разработка как высокорентабельных, так и некондиционных запасов облагается одинаковыми размерами платежей». Это утверждение вполне применимо и к другим видам полезных ископаемых [5]. Такая налоговая система позволяет недропользователям добывать полезные ископаемые на более богатых участках, что провоцирует преждевременное блокирование значительных запасов в недрах.

С практической точки зрения, подход к формированию организационно-экономического механизма циклического недропользования позволяет органам государственной власти и управления формировать и реализовывать эффективную политику стимулирования недропользователей к организации замкнутого цикла производства и обеспечению благоприятной экологической обстановки. Предлагаемые организационно-управленческие и экономические инструменты циклического недропользования, с одной стороны, соответствуют традиционным подходам к управлению природными ресурсами в России и ее регионах, а с другой – учитывают такие современные управленческие технологии, как бизнес-моделирование, кластеризация, возвратная логистика, позволяющие продуктивно решать проблемы замкнутых циклов недропользования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Пахомова Н. В., Рихтер К. К., Ветрова М. А. (2017). Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития // Вестник СПбГУ. Экономика. Т. 33. Вып. 2. С. 244-268. <https://doi.10.21638/11701/spbu05.2017.203>.
2. Кухарук А. Д. (2013). Содержание организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности предприятия // Вестник КемГУ. № 2 (54). С. 283-287.
3. Агаева Л. К. (2013). Организационно-экономический механизм управления инвестиционной деятельностью на предприятиях городского хозяйства // Материалы конференции. Самара: САГМУ. Т. 2. С. 138-142.
4. Мочалова Л. А., Еремеева О. С. (2021). Нормативно-правовое обеспечение управления отходами недропользования и использования вторичных минеральных ресурсов в условиях развития циркулярной экономики // Дискуссия. № 5. Вып. 108. С. 26-38. DOI: 10.46320/2077-7639-2021-5-108-26-38.
5. Удальцова Н. Л. (2012). Организационно-экономический механизм функционирования отрасли национальной экономики // Экономические науки. № 6 (91). С. 94-98